

**ЭЛЕГИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ В. ПОТАПОВОЙ****ELEGIC DOMINANT AS A FACTOR OF THE FORMATION OF V.
POTAPOVOY'S INDIVIDUAL STYLE**

ЕФРЕМОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА,
*кандидат филологических наук, старший научный сотрудник,
Институт гуманитарных исследований и
проблем малочисленных народов Севера СО РАН.*

EFREMOVA EKATERINA MIKHAILOVNA,
*candidate of philological Sciences, research,
The Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.*

В статье представлены результаты анализа материал по изучению творчества первой якутской поэтессы В.Н. Потаповой (1946–1979 гг.). Элегическая тональность определена как основной идейно-тематический ориентир формирования индивидуального стиля автора. Обоснована гипотеза об элегическом типе мышления, которая в качестве доминирующего фактора художественно-эстетического развития утвердилась в литературном процессе якутской поэзии второй половины XX в. Сделан вывод, что в истории якутской литературы творчество В. Потаповой занимает особое место и требует дальнейшего изучения с точки зрения новых методологических подходов.

The article presents the results of the analysis of the material on the study of the work of the first Yakut poetess V.N. Potapova (1946-1979). The elegiac tonality is defined as the main ideological and thematic guideline for the formation of the author's individual style. The hypothesis of the elegiac type of thinking is substantiated, which as the dominant factor of artistic and aesthetic development was established in the literary process of Yakut poetry of the second half of the twentieth century. It is concluded that in the history of Yakut literature, the work of V. Potapova occupies a special place and requires further study in terms of new methodological approaches.

Ключевые слова: лирическая поэзия, авторское сознание, элегия, лирический субъект, лирический герой, элегический тип, индивидуальный стиль.

Key words: lyrical poetry, author's consciousness, elegy, lyrical subject, lyrical hero, elegiac type, individual style.

Согласно исторически данным, женский дискурс как характерный тип сознания начинает адаптироваться в литературный контекст с 60 – 70 х гг. XX в. Прежде всего, анализу подвергаются стихотворения первой якутской поэтессы В.Н. Потаповой – основоположницы женской поэзии в литературе Якутии.

С творчеством писательницы в якутской литературе связано формирование принципиально «другого» типа лирического субъекта, который сублимирует тончайшие оттенки переживаний и эмоциональные ориентиры женского самосознания. В поэзии Якутии обосновывается специфичная суггестивная, медитативная лирика переживаний и эмоций. Элегиче-

ские мотивы уныния, печали, грусти считаются отражением основного содержательного фона стихотворений В. Потаповой. Анализ уже первых стихотворений автора позволяет сделать вывод, что с их появлением в якутской поэзии адаптируется оригинальная и непривычная форма женского самосознания, действительность интерпретируется через призму женского мироощущения.

Элегическая тональность – отличие индивидуального стиля В. Потаповой. Этические аспекты жизни, смерти, предназначения как вечной темы духовной культуры мотивируют раскрытие элегического модуса. Переживания лирической героини, связанные с диалектикой жизни и смерти, бренности человеческого бытия, определяют мотивацию элегического тона в произведениях («Вижу я...», «Рассказала мне бабушка...» и др.). Общий содержательный ракурс, сосредоточенный на раскрытии грустных размышлений элегического характера, сближает стихотворения автора с творчеством С. Данилова («Прекрасный миг», «Жизнь человека», «На рубеже времен», «Мой календарь», «Старик», «Про печальное, грустное...», «Буду я на земле, на виду у солнца...» и др.), Л. Попова («Пристрастия жизни», «Мое детство», «В детство свое я вернулся», «Старость», «На волосах зимний иней» и др.). Элегический хронотоп в отмеченных стихотворениях определяется как своеобразный континуум, вызванный элегическим представлением о жизни как о коротком «человеческом пути». Наблюдается сосредоточенность лирического «я» на времени, обуславливаемая, прежде всего, жанровым своеобразием элегии. Если раскрытие элегического типа «я» в творчестве народных поэтов С. Данилова, Л. Попова мотивировано аналогом завершающего, итогового периода в жизни лирического субъекта, то стихотворения В. Потаповой отличает мистический, эзотерический подтекст интуитивного предчувствия быстрого приближения конца:

*Корорум мин торуохпуттэн –
Куодьуйээт умулар саьарганы,
Сэксэйэ кырдьыбыт сибэккиттэн
Сэбирдэх тамныырын – кутурганы.
<...>*

*Ити курдук мин кэхтиибин
Олох бэйэтинэн кэпсирэ...
Ол да буоллар, эрэнэ кэтиибин
Уунэр куннэ киси кэрэхсиирин...*

(«Корорум мин торуохпуттэн...»)

*Арай мин бас бэринэн охтуум –
Кусунну тыйыс оксуоннэ:
Арагас сэбирдэги кутурганынан
Аргый сиргэ намьыларынан.
Мунчаарыа дуо мэник тыалым?
Отчут-масчыт дьонум, уруум,
Хаайтаран олорон оьуоннэ,
Сибэкки орогойдоох ысыагынан
Симиэхтэрэ дуу сатылларынан? –
Оччого мин мичийэн ылыагым!..*

(«Эбэм миэхэ кэпсээбитэ...»)

В стихотворениях В. Потаповой вместо традиционного элегического мотива боязни смерти, «протеста» против быстротечности времени, улавливаются тонкие мотивы предчувствия субъектом необратимого приближения конца. В сознании лирической героини возникают воспоминания о детстве, юности («Когда то...», «Я тоже была ребенком...» и др.). В рамках биологического времени героини («Убегают от меня двадцатилетние годы...») философская тема времени переходит в рамки индивидуального переживания жизни и смерти. Наблюдается раскрытие лирических событий в прошедшем времени, т.е. элегическом времени.

Смерть для элегического субъекта – повод для рефлексии, она вносит дисгармонию в существование элегического «я», чуждую для идиллического мира, так как грозит утратой неповторимой жизни для элегического субъекта. Ожидание смерти формирует особое элегическое восприятие жизни как пути в один конец. Вся жизнь распадается на ряд мгновений, элегическое воспоминание превращает его во вторичную реальность [4, с. 12]. Жизнь В. Потаповой оборвалась очень рано – поэтесса покинула мир в возрасте тридцати трех лет, положив основательный фундамент для дальнейшего развития и формирования женской поэзии в якутской литературе. Основные мотивы, образы (*Кутурган Куо* и др.), своеобразные элементы метафоризации поэзии В. Потаповой перенимаются и адаптируются во многих произведениях современных поэтесс Якутии.

Мотивы личных переживаний – одиночество, разочарование, страдание, бремя печали формирует более тягостное уныние в любовной лирике поэтессы («Только твоя улыбка...», «Ты мне никто...», «Не буду ждать...», «Я сейчас не признаю», «Не любила я тебя...» и др.). В стихотворениях четко вырисовываются страдания, переживания лирической героини, пронизанные чувством глубокой тоски и одиночества. Интимная лирика поэтессы основана на развитии лирических эмоций и переживаний в бинарном контексте – одновременное восприятие и интерпретация лирическим субъектом любви как божественного дара и наказания. Поэтизируются тонкие грани любовных взаимоотношений, чувства познания безмерного счастья и горечи от невозможности быть рядом с любимым.

Идея вечной незавершенности, недосказанности в текстах автора мотивирует раскрытие воображаемого, предполагаемого в будущем времени («Я тебя еще не видела...», «В вечер, когда ты будешь скучать...» и др.). Отсутствует динамика развития отношений, улавливаются мотивы подтекстовой скрытности, неосвязаемости, абстрактности. Мотив бесконечного ожидания, веры и надежды на воссоединение формирует в текстах воображаемый контекст. В любовной лирике В. Потаповой нет настоящего времени, т.е. «реальная» лирическая ситуация ('уныние', 'печаль', 'грусть') в текстах протекает в настоящем времени, однако размышления находят дальнейшее развитие в будущем, воображаемом времени. Читатель погружается в мир воспоминаний и мечтаний лирической героини, которая ассоциируется либо с прошедшим, либо с абстрактным будущим временем.

Образ возлюбленного в лирике поэтессы ассоциируется с солнцем, пропитан светлыми, теплыми, нежными чувствами, но при этом нет никакой четкости в описании портретной характеристики. Образ возлюбленного очень часто ассоциируется с загадочным, завуалированным образом тени («Опять твоя светлая тень...»). Силуэтообразное изображение возлюбленного связан с отсутствием его в реальном времени, героиня переживает одиночество. Образ тени как отрицание существования настоящей, взаимной любви. В поэтизировании образа возлюбленного также улавливается противоречивый бинарный контекст восприятия субъектом мира – противопоставление солнца и тени как «тень обратна свету». Улавливается подтекстовый, многоуровневый смысловой аспект лирики В. Потаповой, который в текстовом пространстве чаще всего графически оформляется знаком многоточия.

Личная жизнь поэтессы была сложной, что непосредственно отразилось в художественном творчестве. В переживаниях выражаются чувства отчаяния, грусти, одиночества,

определяющие мотивацию элегического тона в произведениях. Лирический субъект В. Потаповой биографичен в очень высокой степени – это творческий человек со сложной, не простой судьбой, находящийся в поисках своего пути, предназначения. В данном аспекте анализ текста обязательно должен учитывать биографический аспект, особенно при изучении поэтических текстов, где в качестве основного художественного составляющего выступает специфический образ лирики – *образ-переживание*. Лирика, в отличие от прозаических текстов, воспроизводит реальность в совершенно иной форме – для образа-переживания существенно непосредственное выражение душевного состояния автора, прямое описание переживаемых поэтом настроений, эмоций и раздумий. Лирическое произведение не замыкается в сфере внутренней жизни субъектов, их индивидуальной психологии. Произведение лирики, выражая личные, индивидуальные, «единичные» переживания во всей их естественности и неповторимом своеобразии, отражает общее, типизированное значение. Только в этом случае лирическое произведение становится произведением искусства. Принципы типизации и сам уровень типизации могут быть весьма различными, в зависимости от художественного метода, стиля автора, но по своей природе лирический образ, как и художественный, в целом сочетает в себе единичное и общее. Именно эта взаимодополняемость делает экспрессивный образ в лирике художественным. Положение нуждается в особой актуализации в связи с изучением поэзии В. Потаповой, где преимущественно преобладает моносубъектный автобиографический ракурс.

Таким образом, в истории якутской литературы творчество В. Потаповой занимает особое место и требует дальнейшего изучения с точки зрения новых методологических подходов. Тенденция к философским рассуждениям дидактического характера в стихотворениях автора мотивирует раскрытие в якутской женской поэзии элегического типа лирического «я».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ефремова Е.М. Поэзия Леонида Попова: лирические субъекты в типологическом и жанровом аспектах. Новосибирск: Наука. 2015. 120 с.
2. Ефремова Е.М. «Мои добрые кони - стихи». Лирика Семена Данилова: поэтическая картина мира. Якутск: Изд-во ИГиИПМНС СО РАН. 2017. С. 86-127
3. Потапова В.Н. Солнечная земля. Сборник стихотворений. Якутск: Якутское книжное изд-во. 1972. 47 с.
4. Рогова Е.Н. Элегический модус художественности в литературном произведении. М. 2005. 167 с.

© Ефремова Е.М., 2022.